

**MAKKAJO‘XORI O‘SIMLIGINI QAYTA ISHLASH SOHALARI
BO‘YICHA MOS KENJA TURLARINI TANLASH**

Quryozov Izzatbek Rajabovich

**Urganch davlat universiteti “Tuproqshunoslik va agrokimyo” kafedrası
o‘qituvchisi**

Atajanov Sardorbek Ajdar o‘g‘li

**Urganch davlat universiteti “Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va qayta
ishlash texnologiyasi” kafedrası o‘qituvchisi
atajanovs1996@gmail.com / +998997061996**

Farxadova Shaxnoza Oybek qizi

Urganch davlat universiteti QXMT yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

Rajabova Mavluda Ortiq qizi

Urganch davlat universiteti QXMT yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Makkajo‘xori – *Zea mays L.* turiga mansub bo‘lib, uning tishsimon, kremniysimon, kraxmalli, qandli, chatnaydigan, mumsimon, qobiqli va serkraxmal kenja turlari mavjuddir. Har bir kenja turli donning qobiqligi, donning tashqi ko‘rinishi, donning tuzilishi (endospermning unsimon yoki oynasimonligi), donning kimyoviy tarkibi va boshqa belgilari bilan bir-biridan farq qilib, quyida har bir kenja turga mos qayta ishlash mahsulotlari turlari berilgan.

Kalit so‘zlar: *Zea mays L.*, makkajo‘xori konservalari, bodroq, tishsimon, kremniysimon, kraxmalli, qandli, chatnaydigan makkajo‘xori.

Annotation: Maize belongs to the genus *Zea mays L.*, which includes toothed, siliceous, starchy, sugary, chatty, waxy, crusty and starchy subspecies. Each subtype differs in the husk, appearance, grain structure (endosperm-like or vitreous), chemical composition of the grain, and other characteristics, and the following are the types of processing products that are appropriate for each subspecies.

Keywords: *Zea mays L.*, *canned corn*, *popcorn*, *toothed*, *siliceous*, *starchy*, *sugary*, *chattering corn*.

Аннотация: Кукуруза принадлежит к роду *Zea mays L.*, который имеет зубчатую, кремнистую, крахмалистую, сахаристую, болтливую, восковидную, хрустящую и зазубренную подтипы. Каждый подтип отличается шелухой, внешним видом, структурой зерна (эндоспермоподобная или стекловидная), химическим составом зерна и другими характеристиками, и ниже приведены типы продуктов переработки, подходящие для каждого подтипа.

Ключевые слова: *Zea mays L.*, консервированная кукуруза, лопающаяся кукуруза (попкорн), зубочистка, силикон, крахмалистая, сахаристая, болтающаяся кукуруза.

Makkajo‘xori Qo‘ng‘irboshlilar – *Poaceae* oilasiga *Zea mays L.* turiga kiradi. Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini qayta ishlash sohalarida makkajo‘xori donidan konserva, bodroq, moy, un, kraxmal ishlab chiqariladi, yashil massasi chorva mollari uchun yaxshi ozuqa bo‘lib, undan silos, senaj tayyorlanadi [1]. BMT tarkibidagi FAO (*Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi boshqarmasi*) tashkiloti bergan ma‘lumotlarga ko‘ra makkajo‘xoriga bo‘lgan talab yildan-yilga oshib borayotganini ko‘rishimiz mumkin. Shuningdek bu o‘simlik barcha donli ekinlar ichida eng ko‘p yetishtiriluvchi ekin ekanligini ham ko‘rishimiz mumkin. (1-rasm). [5]

Makkajo‘xori o‘simligi yurtimizning barcha viloyatlarida yetishtiriladi va uning donini qayta ishlash borasida ham ko‘plab islohotlar amalga oshirilmoqda. Makkajo‘xori o‘simligining umumiy 8 ta kenja turi mavjud bo‘lib, har bir kenja tur alohida qayta ishlash tarmog‘iga mo‘ljallangandir. Misol uchun, donidan konserva mahsulotlari tayyorlash uchun yetishtiriluvchi makkajo‘xoridan bodroq tayyorlash samaradorligi past bo‘ladi va aksincha [2]. Yurtimizdagi fermer xo‘jaliklari hamda qayta ishlash korxonalarini makkajo‘xori o‘simligining ushbu jihatiga e‘tibor qaratishmoqdam? Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, makkajo‘xorining kenja turlari va ularga mos qayta ishlash tarmoqlari borasida quyida ma‘lumotlar keltirilgan.

1-rasm¹

Dunyo bo‘ylab makkajo‘xori va boshqa donli ekinlarining ekish maydonlari

¹ <https://www.faostat.org/worldfoodsituation>

Makkajo‘xori 8 ta kenja turga ega. Kenja turlarga bo‘lishda quyidagi belgilar asos qilib olingan: a) donning qobiqligi; b) donning tashqi ko‘rinishi; d) donning tuzilishi (endospermning unsimon yoki oynasimonligi); e) donning kimyoviy tarkibi va boshqalar. Shu belgilarga qarab makkajo‘xori quyidagi kenja turlarga bo‘linadi:

1. Tishsimon – *Z.m. ssp.indentata Sturt.*
2. Kremniysimon (novotsimon) – *Z.m.ssp. indurata Sturt.*
3. Kraxmalli – *Z.m.ssp. amylaceae Sturt.*
4. Qandli (yoki shirin) – *Z.m.ssp.saccharata Sturt.*
5. Chatnaydigan (yoki guruchsimon) – *Z.m. ssp.everta Sturt.*
6. Mumsimon – *Z.m.ssp. ceratina Kulesch.*
7. Qobiqli – *Z.m. ssp. tunicata Sturt.*
8. Serkraxmal – *Z.m.ssp. amylacea saccharata Sturt.*

Ushbu kenja turlaridan faqat dastlabki beshtasi ahamiyatga ega. [3, 4]

1. Tishsimon makkajo‘xori – doni yirik, cho‘zinchoq yassi, qorni va orqa tomoni botiq, donining uchi yumaloq. Endospermning oynasimon qatlami donning yon tomonida bo‘lib, unsimon qavati esa donning markaz va tepa qismida joylashgan. Donning ustki qismida chuqurcha bo‘lib, bu unsimon kraxmal qismini oynasimon qismiga nisbatan tez qurishi natijasida hosil bo‘ladi. Donning rangi - oq, sariq, qoramtir. Donining tarkibida 68-78 %, kraxmal va 8-14 % oqsil bo‘ladi (2-rasm).

2-rasm – Tishsimon makkajo‘xori: “Uzbekskaya zubovidnaya” navi

2. Kremniysimon makkajo‘xori – doni yirik yumaloq, donining yuzasi silliq, yaltiroq, uchi yumaloq. Endospermi oynasimon bo‘lib, faqat markaziy qismida unsimon bo‘ladi. Donining rangi har xil: oq, sariq, qizil. Donining tarkibida 65-87 % kraxmal va 8-18 % oqsil bo‘ladi (3-rasm).

3-rasm – Kremniysimon makkajo‘xori: “Kremniysimon Uzros” navi

3. Kraxmalli makkajo‘xori. Doni yirik, yumaloq, ustki qismi silliq, oynasimon. Endospermi yaxshi rivojlangan, donini butunlay to‘ldirib turadi. Donning rangi oq, och sariq va boshqa rangda bo‘ladi. Donining tarkibida 72-85 % kraxmal va 6-13 % oqsil bo‘ladi (4-rasm).

4-rasm – Kremniysimon makkajo‘xori: “O‘zbekiston 306 AMV” navi

4. Qandli (yoki shirin) makkajo‘xori – doni yirik va o‘rtacha kattalikda bo‘ladi. Donining shakli har xil bo‘ladi, botiq, bir oz burchaksimon, burishgan, shoxsimon shakllarda. Endospermi yaxshi rivojlangan, unsimon endospermi bo‘lmaydi. Donining rangi oq, och sariq, qo‘ng‘ir. Donining sut pishish davrida konserva tayyorlash uchun ishlatiladi (5-rasm).

5-rasm – Kremniysimon makkajo‘xori: “Moldovskaya 425 MV” navi

5. Chatnaydigan yoki guruchsimon makkajo‘xori – doni mayda, yumaloq, bir oz botiq, donining uchi o‘tkir, oynasimon, endospermi yaxshi rivojlangan, donini butunlay to‘ldirib turadi. Donining rangi asosan oq bo‘ladi, tarkibida 62-70 % kraxmal va 10–15 % oqsil bo‘ladi (6-rasm).

6-rasm – Kremniysimon makkajo‘xori: “O‘zbekiston-601 ESV” navi

Makkajo‘xori o‘simligini qayta ishlash sohalari bo‘yicha mos kenja turlarini tanlash borasida quyidagilarni tavsiya qila olamiz: *Tishsimon guruhi* kenja turidan – un, kraxmal olishda juda mos guruh, lekin konserva mahsulotlari tayyorlashga tavsiya etilmaydi; *Kremniysimon guruhi* kenja turidan makkajo‘xori moyi olishda va bodroq tayyorlashda; *Kraxmalli guruhi* kenja turidan makkajo‘xori uni, yormasi va bevosita iste‘molda foydalanish mumkin; *Qandli guruhi* kenja turidan makkajo‘xori boshog‘i butun va donlari alohida holdagi konserva mahsulotlari olishda juda samarali; *Chatnaydigan guruhi* kenja turidan esa makkajo‘xori moyi hamda yuqori sifatli bodroq mahsulotlarini tayyorlash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. X.N. Atabayeva, J. B. Xudayqulov – “O‘simlikshunoslik” / “Fan va texnologiya” Toshkent 2018 / 127-138 b.
2. R. O. Oripov, N. X. Xalilov – “O‘simlikshunoslik” / “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti” Toshkent 2007 / 150-166 b.
3. H. Atabayeva, O. Qodirho‘jayev – “O‘simlikshunoslik” / “Yangi asr avlodi” Toshkent 2006 / 144-149 b.
4. Dr. K.K.Tripathi; Dr.O.P.Govila v.b. “Biology of Zea Mays (Maize)” / Departmenr of Biotechnology : Paryavaran Bhawan India / New Dehli 2011 / 24-26 b.